

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Nodirbek Jalilov

VOYAGA YETMAGANLARNING JINOYAT SODIR ETISHINING

KRIMINOLOGIK TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

